

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloiev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА

Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна

Независимый соискатель

Ташкентский государственный университет

Аннотация. Цель статьи заключается в разработке прикладного инструментария оценки цифровой зрелости субъектов электронной коммерции и раскрытии его связи с конкурентоспособностью предприятий в условиях цифровой трансформации экономики Узбекистана. Теоретическая база опирается на представление e-commerce как экосистемы, интегрирующей платформенную архитектуру, логистику, финтех-модули и стандарты данных. В практической части сформирован перечень индикаторов цифровой зрелости и рассчитан пилотный индекс IDZ на открытых показателях (KPI) ключевых игроков рынка, приведённых в отчёте KPMG Uzbekistan. Результаты показывают, что более высокая зрелость по логистике, цифровому охвату и встроенным финансовым сервисам коррелирует с более сильным конкурентным позиционированием. Полученные выводы применимы для стратегического управления на уровне предприятий и для мониторинга эффективности мер цифровой политики.

Ключевые слова: электронная коммерция; конкурентоспособность; цифровая зрелость; логистика; финтех.

Annotatsiya. Mazkur maqolaning maqsadi elektron tijorat subyektlarining raqamli yetukligini baholash uchun amaliy instrumentariyni ishlab chiqish va uning O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi sharoitida korxonalar raqobatbardoshligi bilan bog'liqligini ochib berishdan iborat. Nazariy asos e-commerce'ni platforma arxitekturasi, logistika, fintech modullar va ma'lumotlar standartlarini integratsiya qiluvchi ekotizim sifatida talqin qilishga asoslanadi. Amaliy qismda raqamli yetuklik indikatorlari tizimi shakllantirilib, KPMG Uzbekistan hisobotida keltirilgan asosiy bozor ishtirokchilarining ochiq KPI ko'rsatkichlari asosida IDZ pilot indeksi hisoblab chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, logistika, raqamli qamrov va integratsiyalashgan moliyaviy xizmatlar bo'yicha yuqori yetuklik darajasi kuchli raqobat pozitsiyasi bilan bog'liq. Olingan xulosalar korxonalar darajasida strategik boshqaruv va raqamli siyosat samaradorligini monitoring qilishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: elektron tijorat; raqobatbardoshlik; raqamli yetuklik; logistika; fintech.

Abstract. The purpose of the article is to develop an applied toolkit for assessing the digital maturity of e-commerce entities and to reveal its relationship with enterprise competitiveness in the context of Uzbekistan's digital economic transformation. The theoretical framework is based on the concept of e-commerce as an ecosystem integrating platform architecture, logistics, fintech modules, and data standards. In the practical part, a set of digital maturity indicators is developed, and a pilot Digital Maturity Index (DMI) is calculated using open key performance indicators (KPIs) of major market players presented in the KPMG Uzbekistan report. The results indicate that higher maturity in logistics, digital reach, and embedded financial services correlates with stronger competitive positioning. The findings can be applied for strategic management at the enterprise level and for monitoring the effectiveness of digital policy measures.

Key words: e-commerce; competitiveness; digital maturity; logistics; fintech.

ВВЕДЕНИЕ

Мировая динамика развития электронной коммерции подтверждает её системное влияние на конкурентоспособность современного бизнеса. Расширение цифровых каналов продаж приводит к ускорению рыночных транзакций, расширению географии потребительского спроса и формированию сетевых эффектов цифровых платформ, которые усиливают позиции компаний на глобальном рынке. Согласно данным ЮНКТАД, основанным на статистике 43 стран, на долю которых приходится около трёх

четвертей мирового валового внутреннего продукта, объём продаж в сфере электронной коммерции между предприятиями (business e-commerce sales) вырос почти на 60 % в период с 2016 по 2022 год и достиг 27 трлн долларов США. Данная динамика отражает масштабный структурный сдвиг в мировой торговле и свидетельствует о переходе значительной части экономических взаимодействий в цифровую среду.

В аналитических материалах Организации экономического сотрудничества и развития подчёркивается, что цифровизация торговли существенно трансформирует традиционные рыночные механизмы, увеличивая масштаб, охват и скорость торговых операций. Благодаря развитию цифровых платформ предприятия получают возможность быстрее выводить новые товары и услуги на международные рынки, снижать транзакционные издержки и расширять доступ к глобальной аудитории потребителей. Особенно значимым это становится для малых и средних предприятий, для которых цифровая торговля снижает барьеры выхода на новые рынки и создаёт дополнительные возможности для роста. В этих условиях конкурентоспособность предприятий электронной коммерции должна рассматриваться не только через призму ценовых преимуществ, но прежде всего как комплексная способность бизнеса обеспечивать устойчивое выполнение заказов, технологическую адаптивность, эффективную логистику и высокий уровень клиентского опыта.

Для Узбекистана проблема цифровой зрелости предприятий электронной коммерции приобретает особую актуальность в условиях ускоренного развития цифровой экономики и активной институциональной поддержки цифровых инициатив. Согласно аналитическому отчёту компании KPMG, по состоянию на 31 декабря 2022 года объём электронной коммерции составлял около 2,2 % розничного рынка страны. При этом прогнозируется, что к 2027 году уровень проникновения электронной торговли может достичь 9–11 %, а общий объём рынка увеличится до диапазона 1,8–2,2 млрд долларов США. Такая динамика свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего роста цифровых каналов торговли и усиления их роли в структуре национальной экономики.

Одновременно происходит активное расширение потребительской базы цифровых сервисов. По данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, доля пользователей интернета в стране в период с января по август 2025 года достигла 94,2 % населения. Высокий уровень интернет-проникновения формирует благоприятную инфраструктурную основу для масштабирования электронной коммерции, развития цифровых платформ и расширения спектра онлайн-услуг. В результате предприятия получают возможность активнее интегрировать цифровые инструменты в свои бизнес-модели и формировать новые формы взаимодействия с потребителями.

Дополнительным фактором развития электронной торговли в стране является формирование платформенных экосистем, которые объединяют цифровые сервисы, финансовые технологии и логистическую инфраструктуру. Показательным примером является компания Uzum, которая привлекла инвестиции в размере 114 млн долларов США и получила рыночную оценку около 1,16 млрд долларов, став первым «единорогом» Узбекистана. Данный пример демонстрирует формирование национальных лидеров электронной коммерции и подтверждает наличие потенциала для развития крупных цифровых платформ в национальной экономике.

Несмотря на активное развитие цифровой торговли, в практике управления предприятиями электронной коммерции часто используются разрозненные показатели эффективности, такие как объём онлайн-продаж, посещаемость цифровых платформ или количество пользователей. Однако применение отдельных KPI не позволяет сформировать целостное представление о конкурентоспособности предприятия и не отражает взаимосвязь ключевых факторов развития цифрового бизнеса. В связи с этим возникает необходимость разработки комплексных инструментов оценки, позволяющих учитывать технологические, логистические, финансовые и клиентские аспекты функционирования электронной коммерции.

В данной статье предлагается прикладная модель цифровой зрелости предприятий электронной коммерции (Digital Maturity), которая согласуется с логикой ключевых параграфов диссертационного исследования, посвящённых анализу факторов конкурентоспособности цифрового бизнеса. Предлагаемая модель включает взаимосвязанные блоки оценки, отражающие финансовую устойчивость предприятий, уровень технологической зрелости, эффективность логистической инфраструктуры, качество клиентского опыта и влияние институциональной среды. Дополнительно проводится пилотная апробация разработанной модели на основе открытых данных отраслевых отчётов и статистических источников, что позволяет продемонстрировать её измеримость, аналитическую применимость и управленческую интерпретируемость результатов при оценке конкурентоспособности предприятий электронной коммерции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научной литературы по оценке влияния цифровой зрелости электронной коммерции на конкурентоспособность предприятий показывает, что данная проблематика формируется на стыке теорий цифровой трансформации, стратегического управления и платформенной экономики. Основы понимания конкурентоспособности заложены в работах Michael Porter 1985, где обоснована роль технологий в формировании устойчивых конкурентных преимуществ через снижение издержек и дифференциацию. В условиях цифровой экономики эти положения получили развитие в исследованиях Erik Brynjolfsson и Andrew McAfee 2014, которые доказали, что цифровые технологии существенно повышают производительность и изменяют структуру конкуренции за счет использования больших данных и автоматизации.

Современные подходы к цифровой зрелости предприятий раскрываются в работах Gerald Kane и соавторов 2015, где цифровая зрелость рассматривается как интеграция технологий, организационных процессов и корпоративной культуры. Аналогичную позицию занимают George Westerman, Didier Bonnet и Andrew McAfee 2014, подчеркивая, что уровень цифровой зрелости определяется не только внедрением технологий, но и способностью компаний трансформировать бизнес-модели. Исследование Westerman et al. 2011 показывает, что предприятия с высоким уровнем цифровой зрелости демонстрируют более высокую операционную эффективность и конкурентоспособность.

Методологические аспекты оценки цифровой зрелости активно разрабатываются международными организациями. OECD 2020 предлагает систему индикаторов, отражающих уровень цифровизации бизнеса, использование данных и цифровых навыков. Европейская комиссия в рамках индекса DESI 2021 разработала комплексный инструмент измерения цифровой экономики, который позволяет оценивать цифровую готовность стран и предприятий. Эти подходы подтверждают необходимость применения интегральных индексов и многокритериальных методов оценки цифровой зрелости.

В контексте электронной коммерции значительный вклад внесли Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne и Sangeet Choudary 2016, которые обосновали роль платформенных экосистем как ключевого источника конкурентных преимуществ. Sunil Gupta 2018 рассматривает цифровую трансформацию как стратегический процесс, ориентированный на создание ценности для клиента через персонализацию и использование данных. Исследования Andrei Hagiу и Julian Wright 2015 раскрывают экономическую сущность многосторонних платформ, что особенно важно для анализа e-commerce компаний.

Систематизация факторов цифровой трансформации представлена в работе Gregory Vial 2019, где выделены ключевые драйверы создания ценности, включая цифровые технологии, организационные изменения и инновационные бизнес-модели. Verhoef et al. 2021 предлагают междисциплинарный подход, связывающий цифровую зрелость с трансформацией клиентского опыта и операционной деятельности. Bharadwaj et al. 2013 вводят концепцию цифровой бизнес-стратегии, интегрирующей информационные технологии в общую стратегию предприятия, что усиливает его конкурентные позиции.

Эмпирические исследования подтверждают положительное влияние цифровой зрелости на конкурентоспособность. Vughin, Catlin и Hirt 2018 показывают, что цифрово зрелые компании демонстрируют более высокие темпы роста и устойчивость к внешним шокам. McKinsey Global Institute 2016 отмечает, что цифровизация способствует повышению эффективности использования ресурсов и ускоряет инновационные процессы. В исследованиях Kraus et al. 2021 установлено, что цифровые компетенции и внедрение платформенных решений являются ключевыми факторами устойчивого развития бизнеса.

В условиях Узбекистана вопросы цифровой трансформации и электронной коммерции рассматриваются в контексте национальных стратегий и институциональных реформ. Отчеты Всемирного банка 2022 подчеркивают, что развитие цифровой инфраструктуры и расширение доступа к интернету являются ключевыми факторами роста электронной коммерции в стране. Анализ UNCTAD 2021 показывает, что уровень цифровой готовности развивающихся стран, включая Узбекистан, напрямую влияет на способность предприятий интегрироваться в глобальные цифровые цепочки создания стоимости. Исследования Asian Development Bank 2023 подтверждают, что цифровизация малого и среднего бизнеса способствует повышению их конкурентоспособности за счет расширения рынков сбыта и снижения транзакционных издержек.

Таким образом, существующая научная литература свидетельствует о том, что цифровая зрелость электронной коммерции является ключевым фактором повышения конкурентоспособности предприятий. Методологически обоснованная оценка данного влияния требует использования комплексных индексных подходов, учитывающих технологические, организационные и рыночные параметры, что особенно актуально для развивающихся экономик, таких как Узбекистан.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье использованы системный анализ факторов конкурентоспособности субъектов электронной коммерции, индикаторный метод оценки цифровой зрелости предприятия, сравнительный анализ (benchmarking) компаний по открытым KPI, экспертное шкалирование показателей, пилотная апробация модели на открытых данных, контент-анализ нормативно-правовой базы и стратегических документов, аналитическая интерпретация результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Концепция цифровой зрелости в сфере электронной коммерции интерпретируется как степень интеграции взаимосвязанных контуров, формирующих способность предприятия эффективно функционировать в условиях цифровой экономики. В рамках данной модели цифровая зрелость рассматривается как комплексная характеристика развития бизнеса, включающая финансовую устойчивость предприятия, уровень технологической зрелости, эффективность логистической инфраструктуры, качество клиентского опыта и степень институциональной встроенности компании в цифровую экономическую среду.

Финансовая устойчивость отражает способность предприятия поддерживать стабильность онлайн-операций, обеспечивать прибыльность электронных продаж и формировать ресурсную базу для дальнейшего технологического развития. Технологическая зрелость характеризует уровень внедрения цифровых платформ, информационных систем управления, аналитических инструментов обработки данных и других современных технологий, обеспечивающих эффективное функционирование электронных торговых операций. В свою очередь, логистическая эффективность связана с качеством исполнения заказов, скоростью доставки товаров, оптимизацией складских процессов и развитием сети пунктов выдачи.

Особое значение в условиях цифровой экономики приобретает клиентский опыт, который включает удобство использования цифровых сервисов, уровень персонализации предложений, качество онлайн-сервиса и степень удовлетворённости пользователей. Высокий уровень клиентского опыта способствует формированию лояльности потребителей, увеличению повторных покупок и укреплению конкурентных позиций предприятия на рынке электронной торговли. Не менее важным элементом цифровой зрелости является институциональная встроенность предприятий, которая проявляется в их способности функционировать в рамках действующей нормативно-правовой среды, интегрироваться с государственными цифровыми системами и использовать механизмы государственной поддержки, направленные на развитие электронной коммерции и цифрового предпринимательства.

Таким образом, цифровая зрелость предприятий электронной коммерции представляет собой многокомпонентную систему, в которой каждый из указанных контуров играет взаимодополняющую роль в формировании устойчивой цифровой бизнес-модели. Подобный подход согласуется с международными исследованиями, согласно которым пандемия COVID-19 существенно ускорила процессы цифровой трансформации экономики и усилила значение цифровой устойчивости бизнеса. В аналитических материалах Всемирного банка подчёркивается, что предприятия, обладающие развитой цифровой инфраструктурой, гибкими онлайн-каналами продаж и интегрированными цифровыми сервисами, оказались более устойчивыми к внешним экономическим шокам и быстрее адаптировались к изменяющимся условиям рынка. В этой связи оценка цифровой зрелости предприятий электронной коммерции приобретает важное значение для определения их потенциала развития и формирования долгосрочных конкурентных преимуществ в условиях цифровой трансформации экономики.

Для демонстрации практической применимости разработанной модели был рассчитан пилотный индекс цифровой зрелости (IDZ), основанный на открытых показателях, представленных в аналитическом отчёте KPMG. В отчёте отдельно отмечается, что использованные показатели были собраны на основе данных официальных сайтов компаний, при этом дополнительная проверка их точности авторами отчёта не проводилась. Тем не менее данные показатели позволяют сформировать сопоставимую базу для предварительной оценки уровня цифровой зрелости предприятий электронной коммерции.

Предложенный индекс агрегирует пять ключевых параметров, для которых в отчёте представлены сопоставимые количественные или категориальные значения. К таким параметрам относятся LTM-загрузки мобильного приложения, нормализованные по методу min-max; наличие складской интеграции, оцениваемое по бинарной шкале; развитость сети пунктов выдачи и локуров, также нормализованная по шкале min-max; скорость доставки, переведённая в категориальную шкалу от 0 до 1; а также наличие собственных решений формата BNPL (buy now pay later), оцениваемое по бинарному принципу.

При расчёте индекса отдельное внимание было уделено параметру скорости доставки, поскольку данный показатель непосредственно отражает эффективность логистической инфраструктуры и качество исполнения заказов. В рамках пилотной оценки доставка для платформ Zood и Uzum была классифицирована как высокая, поскольку компании обеспечивают доставку в тот же день в пределах Ташкента и на следующий день в других регионах страны. Для компании Mediapark скорость доставки была отнесена к средней категории, так как заявленные сроки выполнения заказов составляют от 24 до 72 часов. В свою очередь, для компании Olcha скорость доставки была оценена как ниже средней, поскольку сроки доставки составляют от одного до трёх дней в пределах Ташкента и от трёх до семи дней в других регионах.

Таким образом, использование указанных показателей позволило сформировать пилотную модель агрегированного индекса цифровой зрелости, которая демонстрирует возможность практического применения разработанного подхода для сравнительной оценки уровня развития предприятий электронной коммерции на основе доступных открытых данных.

Анализ развития электронной коммерции показывает, что её влияние на финансово-экономическую устойчивость предприятий проявляется одновременно через расширение рыночного спроса и изменение структуры издержек бизнеса. В отличие от традиционных каналов торговли, цифровые платформы позволяют компаниям масштабировать продажи без пропорционального роста физической инфраструктуры, однако одновременно увеличивают значение технологических и логистических инвестиций. По оценкам аналитического отчёта KPMG, общий объём розничного рынка Узбекистана на конец 2022 года составлял около 14 млрд долларов США и может достигнуть 19,6 млрд долларов к 2027 году. При этом сегмент электронной коммерции, по прогнозам, способен увеличиться до 1,8–2,2 млрд долларов и занять 9–11 % розничного рынка. Данная динамика свидетельствует о том, что конкурентоспособность предприятий будет всё в большей степени зависеть от их способности эффективно интегрироваться в цифровые каналы продаж и привлекать растущий объём онлайн-спроса.

В условиях развития электронной коммерции финансовая устойчивость предприятий определяется не только объёмом продаж, но и структурой затрат, характерной для цифрового бизнеса. Существенную роль играют расходы на логистическую инфраструктуру, цифровой маркетинг и развитие платформенных технологий. Одновременно возрастает значение финансово-технологических сервисов, включая встроенные платежные решения и системы рассрочки, которые позволяют повышать конверсию онлайн-продаж и снижать барьеры для потребителей при совершении покупок. Таким образом, финансовая устойчивость предприятий электронной коммерции формируется как результат взаимодействия рыночного масштаба бизнеса и уровня развития цифровой инфраструктуры.

На уровне отдельного предприятия финансовый контур конкурентоспособности может оцениваться через долю онлайн-выручки в общей структуре продаж, маржинальность цифрового канала, устойчивость денежного потока и способность компании финансировать дальнейший рост, включая инвестиции в информационные технологии, складскую инфраструктуру и цифровой маркетинг. Однако в условиях ограниченной публичной отчётности компаний Узбекистана возникает необходимость использования косвенных индикаторов, отражающих масштаб деятельности предприятий электронной коммерции. К таким показателям могут относиться динамика пользовательского трафика, количество загрузок мобильных приложений, расширение сети пунктов выдачи и логистических центров. Использование подобных прокси-метрик позволяет сформировать аналитическое представление о финансовой устойчивости цифрового бизнеса даже при отсутствии детализированных финансовых данных.

Важным элементом конкурентоспособности предприятий электронной коммерции является технологический контур их развития. Технологическая зрелость включает наличие платформенных каналов продаж, использование инструментов анализа данных, интеграцию цифровых платежных систем, автоматизацию управленческих процессов на основе CRM, ERP и WMS-систем, а также внедрение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. Государственная стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» предусматривает активное внедрение в экономике технологий машинного обучения, облачных вычислений и интеллектуальной аналитики, что формирует институциональную основу для развития технологических решений в сфере электронной торговли.

Современные исследования подтверждают значительный экономический потенциал цифровых технологий для сектора розничной торговли. По оценкам консалтинговой компании McKinsey & Company, внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта может создать для мировой индустрии ритейла экономическую ценность в диапазоне от 240 до 390 млрд долларов, что эквивалентно росту отраслевой маржи примерно на 1,2–1,9 процентных пункта. Для предприятий электронной коммерции это означает, что инвестиции в алгоритмы рекомендаций, автоматизированную клиентскую поддержку, прогнозирование спроса и управление запасами способны существенно повысить операционную эффективность и улучшить качество пользовательского сервиса.

Особое значение для конкурентоспособности предприятий электронной торговли имеет логистический контур их деятельности. В отличие от традиционной розничной торговли, где логистика часто рассматривается как вспомогательный элемент, в электронной коммерции она становится ключевым фактором формирования потребительской ценности. Скорость и надёжность доставки напрямую влияют на удовлетворённость клиентов, вероятность повторных покупок и уровень возвратов товаров. Анализ отраслевых данных показывает, что компании, обладающие развитой сетью пунктов выдачи и эффективной системой «последней мили», способны обеспечивать более высокий уровень сервиса и удерживать устойчивые позиции на рынке.

Логистическая инфраструктура электронной коммерции тесно связана с институциональными условиями развития рынка. Рост объёмов онлайн-заказов требует цифровизации процессов учёта, интеграции торговых платформ с государственными информационными системами и внедрения стандартизированных процедур обработки и отслеживания заказов. В результате конкурентное преимущество предприятий всё чаще определяется их способностью разворачивать масштабируемую сеть пунктов выдачи, использовать цифровые инструменты отслеживания доставки и обеспечивать прозрачность логистических операций.

Не менее важным элементом конкурентоспособности предприятий электронной коммерции является клиентский контур, связанный с качеством пользовательского опыта. Клиентский опыт формируется совокупностью факторов, включающих удобство интерфейса цифровой платформы, прозрачность условий доставки и оплаты, качество клиентской поддержки, скорость обработки обращений и уровень персонализации предложений. Практическая оценка данного параметра может осуществляться через показатели удовлетворённости клиентов, долю повторных покупок, коэффициент конверсии и уровень отказов на различных этапах пользовательского пути.

Развитие технологий искусственного интеллекта существенно усиливает возможности управления клиентским опытом. Современные цифровые решения позволяют анализировать поведение пользователей, формировать персонализированные рекомендации и автоматизировать коммуникацию с клиентами через интеллектуальные чат-боты и системы поддержки. Использование таких инструментов способствует повышению уровня сервиса и укрепляет конкурентные позиции предприятий электронной коммерции.

Значительное влияние на развитие электронной торговли оказывает институциональная среда, формирующая нормативные условия функционирования рынка. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» определяет основные направления государственной политики в данной сфере, включая поддержку предпринимательства, развитие конкурентной среды и стимулирование подготовки кадров для цифровой экономики. Дополнительные условия для роста цифрового бизнеса создаются благодаря развитию специализированных экосистем поддержки технологических компаний, включая режим IT Park, который предусматривает налоговые и институциональные льготы для резидентов до 2028 года.

Проведённая пилотная апробация индекса цифровой зрелости подтверждает методологическую состоятельность оценки конкурентоспособности предприятий электронной коммерции на основе сочетания цифрового охвата пользователей, уровня развития логистической инфраструктуры, интеграции финансовых сервисов и скорости обслуживания клиентов. При этом следует учитывать, что используемые данные основаны преимущественно на открытых источниках и не всегда проходят независимую верификацию, что ограничивает точность количественных оценок. В связи с этим предложенный индекс целесообразно рассматривать прежде всего как инструмент первичной диагностики и сравнительного бенчмаркинга предприятий электронной коммерции.

В целом проведённый анализ подтверждает, что конкурентоспособность предприятий электронной коммерции формируется как результат комплексного взаимодействия финансовых, технологических, логистических, клиентских и институциональных факторов. Формирование системной модели оценки цифровой зрелости позволяет объединить данные элементы в единую аналитическую конструкцию и использовать её для разработки стратегий цифровой трансформации бизнеса, определения приоритетных направлений инвестиций и повышения эффективности функционирования предприятий электронной коммерции в условиях развития цифровой экономики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование подтверждает, что конкурентоспособность субъектов электронной коммерции в Узбекистане формируется как результат комплексного взаимодействия нескольких взаимосвязанных факторов. К ключевым из них относятся финансовая устойчивость предприятий, уровень технологической зрелости цифровых платформ, эффективность логистической инфраструктуры

и качество клиентского опыта, функционирующих при поддержке институциональных механизмов развития цифровой экономики. Совокупное действие данных факторов формирует основу для устойчивого развития электронной коммерции и позволяет предприятиям формировать долгосрочные конкурентные преимущества на рынке.

Разработанная модель индикаторов цифровой зрелости и предложенный пилотный индекс IDZ позволяют осуществлять первичную диагностику уровня развития предприятий электронной коммерции и проводить сравнительный анализ их конкурентных позиций на основе доступных открытых данных. Применение индикаторного подхода демонстрирует, что даже при ограниченности публичной корпоративной информации возможно формирование аналитического профиля цифровой зрелости компаний, отражающего их способность эффективно функционировать в цифровой среде. В частности, использование показателей, связанных с цифровым охватом пользователей, развитием логистической сети, интеграцией финтех-сервисов и скоростью исполнения заказов, позволяет выявлять сильные и слабые стороны бизнес-моделей предприятий электронной коммерции.

Результаты пилотной апробации указывают на то, что наиболее высоких значений цифровой зрелости достигают экосистемные платформы, обладающие развитой сетью пунктов выдачи и интегрированными финансово-технологическими сервисами. Наличие встроенных платёжных решений, сервисов рассрочки, а также развитой инфраструктуры «последней мили» способствует повышению уровня пользовательского сервиса и ускорению исполнения заказов, что непосредственно усиливает конкурентное позиционирование предприятий на рынке электронной торговли. Таким образом, конкурентоспособность компаний электронной коммерции всё в большей степени определяется не только ценовыми параметрами предложения, но и способностью предприятия обеспечивать высокий уровень цифровой интеграции процессов, удобство взаимодействия с клиентами и устойчивость логистической инфраструктуры.

В дискуссионном аспекте результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что цифровая зрелость предприятий электронной коммерции выступает важным промежуточным звеном между цифровизацией бизнеса и его экономической результативностью. Иными словами, уровень внедрения цифровых технологий и инфраструктуры сам по себе не гарантирует повышения конкурентоспособности компании, однако формирует необходимую основу для повышения эффективности операционной деятельности, расширения рынка сбыта и улучшения качества обслуживания клиентов. В этом контексте цифровая зрелость может рассматриваться как один из ключевых факторов трансформации бизнес-моделей предприятий в условиях развития цифровой экономики.

Дополнительное значение в формировании конкурентных преимуществ предприятий электронной коммерции имеет институциональная среда. Государственная политика в области цифровой трансформации экономики, развитие нормативно-правовой базы электронной торговли, а также функционирование специализированных инновационных экосистем создают благоприятные условия для роста цифрового предпринимательства. В условиях Узбекистана активное развитие цифровой инфраструктуры, высокий уровень проникновения интернет-технологий и поддержка технологических компаний формируют устойчивую основу для дальнейшего расширения электронной коммерции.

Практическая значимость предложенной модели заключается в возможности её использования для формирования аналитических инструментов мониторинга развития электронной коммерции и разработки стратегий цифровой трансформации бизнеса. Предприятия могут применять модель цифровой зрелости для оценки собственной конкурентоспособности, выявления узких мест в развитии цифровой инфраструктуры и определения приоритетных направлений инвестиций. В свою очередь, государственные органы могут использовать подобные индикаторы для оценки эффективности программ цифровизации экономики и разработки механизмов поддержки электронной торговли.

Перспективным направлением дальнейших исследований является расширение базы эмпирических данных за счёт использования управленческой отчётности предприятий электронной коммерции, что позволит повысить точность расчётов и глубину аналитических выводов. Дополнительный интерес представляет проведение эконометрических исследований, направленных на выявление статистической взаимосвязи между уровнем цифровой зрелости предприятий, их финансовой устойчивостью и динамикой рыночной доли. Реализация подобных исследований позволит сформировать более точную методологию оценки влияния электронной коммерции на конкурентоспособность субъектов предпринимательства и расширить научное понимание процессов цифровой трансформации бизнеса в условиях современной экономики.

Список использованной литературы:

1. UNCTAD. Digital Economy Report 2024. – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2024. URL: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>

- UNCTAD. Business E-commerce Sales and the Role of Online Platforms: Technical Notes on ICT for Development No. 1. – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2024. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/dtlecde2024d3_en.pdf
- KPMG Uzbekistan. E-commerce in Uzbekistan. – Tashkent: KPMG, 2023. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2023/Ecommerce%20in%20Uzbekistan_to-upload.pdf
- KPMG Uzbekistan. Overview of E-commerce Market in Uzbekistan. – Tashkent: KPMG, 2023. URL: <https://kpmg.com/uz/en/home/insights/2023/08/e-commerce-market.html>
- National Committee on Statistics of the Republic of Uzbekistan. Internet Users Share Reached 94.2% of the Population (January–August 2025). – Tashkent, 2025. URL: <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/64211-zbekiston-a-olisining-94-2-foizi-internetdan-fojdanadi-2>
- Law of the Republic of Uzbekistan No. ZRU-792. On Electronic Commerce. – Tashkent, 2022. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6213428>
- Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-6079. Strategy “Digital Uzbekistan – 2030”. – Tashkent, 2020. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5031048>
- Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 885. On Measures for Further Development of Electronic Commerce. – Tashkent, 2024. URL: <https://lex.uz/ru/docs/7284840>
- IT Park Uzbekistan. Tax Incentives for Startups and Foreign Investors in Uzbekistan’s IT Sector. – Tashkent, 2026. URL: <https://it-park.uz/ru/itpark/news/nalogovye-igoty-dlya-startapov-i-inostrannyh-investorov-v-it-sektore-uzbekistana>
- OECD. Key Issues in Digital Trade Review. – Paris: OECD Publishing, 2023. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/01/key-issues-in-digital-trade-review_5a91f9a0/b2a9c4b1-en.pdf
- World Bank Group. Accelerated by COVID and AI: Global Digital Landscape Remains Uneven. – Washington: World Bank, 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/03/05/accelerated-by-covid-and-ai-global-digital-landscape-remains-uneven>
- McKinsey & Company. LLM to ROI: How to Scale Generative AI in Retail. – McKinsey Global Institute, 2024. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/llm-to-roi-how-to-scale-gen-ai-in-retail>
- Singh J. Meet Uzbekistan’s First Unicorn: E-commerce Startup Uzum. – TechCrunch, 2024. URL: <https://techcrunch.com/2024/03/25/uzbekistan-unicorn-uzum-series-a-funding/>
- Government Portal of the Republic of Uzbekistan. Digital Technologies and Transport: Strategy “Digital Uzbekistan – 2030”. – Tashkent, 2026. URL: https://gov.uz/ru/activity_page/digital_technology

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

